

¿Se refleja la macro en la micro?
Una verificación de hechos de crecimiento y mercado
laboral en Paraguay (1S-2025)

Roger Román Armoa García
Universidad Americana
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas (FACEA)
Carrera de economía
ORCID [0009-0008-9149-3619](https://orcid.org/0009-0008-9149-3619)

4 de septiembre de 2025

Índice

1. Introducción	5
2. Pregunta de investigación	5
3. Revisión de la literatura	5
4. Datos y definiciones	6
5. Metodología de verificación	6
6. Resultados	7
6.1. R1. “La economía creció 5,2% en el primer semestre” — Verdadero con matiz	7
6.2. R2. “Son 124,500 nuevos ocupados” — Verdadero	7
6.3. R3. “≈ 40,000 asalariados formales” — Impreciso	7
6.4. R4. “La desocupación cayó nuevamente” — Verdadero	7
7. Discusión: transmisión macro→micro	8
8. Conclusión	8
9. Transparencia y reproducibilidad	8
Apéndices	13
A. Cuadros adicionales	13

Resumen

Este artículo realiza un *verificación de hechos* de cuatro afirmaciones públicas sobre la coyuntura macro y el mercado laboral en Paraguay durante 1S-2025. Usando estadísticas oficiales del BCP (IMAEP) y del INE (EPHC), contrastamos: (i) crecimiento de la actividad de 5,2%; (ii) aumento de la ocupación en 124,500 personas; (iii) incremento de $\approx 40,000$ “formales”; y (iv) caída de la desocupación de 6,4% a 4,9%. Los dos primeros enunciados son verdaderos (el primero con matiz: IMAEP no es PIB), mientras que el tercero, formulado como “asalariados formales”, es impreciso: la categoría correcta es *ocupados formales no agropecuarios*, el cuarto enunciado también es verdadero. Concluimos que la evidencia es coherente con la idea de que la macroeconomía se refleja en la micro (más actividad, más empleo y formalidad), aunque el ejercicio es descriptivo y no identifica causalidad estructural.

Palabras clave: verificación de hechos; IMAEP; PIB; ocupación; formalidad; Paraguay.

Abstract

This article performs a fact-check on four public statements regarding the macroeconomic situation and the labor market in Paraguay during 1S-2025. Using official statistics from the BCP (IMAEP) and INE (EPHC), we verify: (i) economic activity growth of 5,2%; (ii) an increase in the employed population by 124,500 people; (iii) an increase of $\approx 40,000$ "formal" workers; and (iv) a drop in the unemployment rate from 6,4% to 4,9%. The first two statements are true (the first with a nuance: IMAEP is not GDP), while the third, phrased as "formal salaried workers," is imprecise: the correct category is *formal non-agricultural workers*, the fourth statement is also true. We conclude that the evidence is consistent with the idea that the macroeconomy is reflected in the microeconomy (more activity, more employment, and greater formality), although this exercise is descriptive and does not identify structural causality.

Keywords: fact-check, IMAEP, GDP, employment, formality, Paraguay.

JEL: E24, E32, J21, C22, O54.

1. Introducción

La comunicación económica puede amplificar o atenuar la comprensión pública de la coyuntura. Este trabajo contrasta, con datos oficiales y criterios explícitos, cuatro afirmaciones difundidas en redes sobre crecimiento y empleo en Paraguay (1S-2025). Nuestro aporte es triple: (i) clarificar definiciones (*IMAEP vs. PIB, ocupados formales no agropecuarios vs. asalariados formales*); (ii) replicar las cifras con series públicas; y (iii) proponer lineamientos para un análisis causal macro→micro en futuras investigaciones.

2. Pregunta de investigación

RQ. En Paraguay, durante el primer semestre de 2025, ¿los signos de expansión macroeconómica medidos por el IMAEP (Banco Central del Paraguay) se corresponden con mejoras en el mercado laboral—en particular, (i) mayor ocupación total, (ii) aumento de los ocupados formales no agropecuarios y (iii) reducción de la tasa de desocupación—según las estadísticas oficiales del INE?

3. Revisión de la literatura

La relación entre el ciclo económico y el mercado laboral tiene una tradición larga en economía. Desde Okun (1962) se reconoce un vínculo empírico entre el producto y el desempleo (la “ley de Okun”), con elasticidades que varían según el país, el periodo y la metodología empleada. Trabajos recientes muestran que dicha relación es inestable en el tiempo y sensible a la medida de actividad (PIB trimestral vs. indicadores mensuales) y al uso de filtros o especificaciones en diferencias (Ball y col., 2017; Knotek II, 2007). En términos generales, se espera que expansiones del producto se asocien a aumentos de la ocupación y reducciones de la desocupación, aunque la magnitud y sincronización de estos efectos pueden diferir entre economías avanzadas y emergentes.

En América Latina, la evidencia sugiere que la alta informalidad laboral amortigua o distorsiona la transmisión macro→micro, debido a la facilidad de ajuste extensivo en el empleo informal y a la rotación entre segmentos formales e informales (Loayza & Rigolini, 2011; Perry y col., 2007; Ulyssea, 2018). Informes periódicos de organismos especializados documentan la prociclicidad del empleo formal y la menor sensibilidad del empleo total cuando la informalidad es elevada, así como rezagos distintos entre actividad y ocupación (CEPAL & OIT, 2024; Pineda, 2024). Estas diferencias de sensibilidad hacen especialmente relevante precisar definiciones cuando se contrastan afirmaciones públicas sobre “empleo formal”.

En materia de medición macro, muchos países publican *índices mensuales de actividad* (p.ej., IMAEP) como aproximaciones oportunas al ciclo, que no son equivalentes al

PIB trimestral pero se correlacionan fuertemente con este. La literatura de cuentas nacionales recomienda cautela al combinar horizontes temporales distintos y enfatiza la consistencia de fuentes y métodos (Banco Central del Paraguay, 2018, 2019). Del lado laboral, las definiciones armonizadas por la 20.^a CIET de la OIT distinguen con claridad entre asalariados, empleo formal y categorías no agropecuarias; su aplicación por oficinas nacionales (como el INE) permite construir series comparables de “ocupados formales no agropecuarios”, que no deben confundirse con “asalariados formales” (Instituto Nacional de Estadística (Paraguay), 2024; International Labour Organization, 2018).

A la luz de esta literatura, la contribución de este trabajo es *descriptiva y de verificación*: (i) alinear cuidadosamente las definiciones (IMAEP vs. PIB; “ocupados formales no agropecuarios” vs. “asalariados formales”), (ii) fijar un horizonte común (1S-2025 y 2T-2025 vs. 2T-2024) y (iii) evaluar empíricamente si los signos de expansión macro se reflejan en las tres métricas laborales clave. Este enfoque “macro→micro” reduce el riesgo de inferencias espurias por desalineación de conceptos u horizontes y sienta base para futuros análisis causales (VAR/VECM) sobre la transmisión ciclo-empleo en Paraguay.

4. Datos y definiciones

Actividad. El Indicador Mensual de Actividad Económica del Paraguay (IMAEP) del Banco Central del Paraguay (BCP) es un indicador coincidente de alta frecuencia; su variación *acumulada* 1S-2025 alcanza 5,2% (tasa interanual). *No es el PIB*, aunque suele anticipar su dirección. Véase la ficha metodológica del IMAEP y el informe de junio de 2025 para el acumulado semestral (Banco Central del Paraguay (BCP), 2018, 2025b).

Mercado laboral. Usamos la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) del INE: población ocupada total; *ocupados formales no agropecuarios* (asalariados que aportan a jubilación o independientes con RUC); tasa de desocupación. Los cotejos son interanuales (2^oT-2025 vs 2^oT-2024), salvo que se indique lo contrario.

5. Metodología de verificación

Seguimos tres pasos: (i) identificar el enunciado exacto; (ii) mapearlo a la definición estadística correspondiente; y (iii) replicar la cifra con el corte temporal apropiado. El veredicto usa cuatro etiquetas: **Verdadero**, **Verdadero con matiz**, **Impreciso** y **Falso**. Reportamos fuentes, fecha de consulta y, cuando aplica, intervalos de confianza.

6. Resultados

6.1. R1. “La economía creció 5,2% en el primer semestre” — Verdadero con matiz

Corresponde a la variación acumulada del IMAEP (enero–junio, interanual). El matiz: IMAEP no es PIB; el PIB trimestral se publica con rezago y puede diferir en magnitud.

6.2. R2. “Son 124,500 nuevos ocupados” — Verdadero

La ocupación total aumentó en torno a 124,500 personas interanual (2ºT-2025 vs 2ºT-2024), según microdatos/tabulados del INE.

6.3. R3. “ \approx 40,000 asalariados formales” — Impreciso

El aumento mencionado refiere a *ocupados formales no agropecuarios* (categoría que incluye asalariados que aportan y ciertos independientes con registro). Decir “asalariados formales” induce a error por simplificación. Recomendamos citar la etiqueta oficial del INE.

6.4. R4. “La desocupación cayó nuevamente” — Verdadero

Verificación. La tasa de desocupación disminuyó interanualmente en el 2ºT-2025: pasó de 6,4% a 4,9% (comparada con el 2ºT-2024), según la EPHC del INE (Instituto Nacional de Estadística (INE), 2025a). Esta baja es consistente con el aumento del *stock* de ocupados y no implica, por sí sola, creación 1:1 de empleos formales.

Tabla 1: Resumen de verificación de hechos (1S-2025)

Enunciado	Medida/ Definición	Último dato	Veredicto
Crecimiento “primer semestre”	IMAEP acumulado (ene–jun, interanual)	5,2%	Verdadero con matiz
Nuevos ocupados	Variación interanual ocupados (2ºT)	124,500	Verdadero
“Asalariados formales”	Ocupados formales no agropecuarios	\approx 40,000	Impreciso
Desocupación	Tasa interanual (2ºT)	6,4% \rightarrow 4,9%	Verdadero

7. Discusión: transmisión macro→micro

El co-movimiento entre actividad y empleo sugiere transmisión por demanda agregada y crédito. Para evaluar causalidad, proponemos (futuro trabajo): pruebas de raíz y cointegración; VAR/VECM o *Local Projections* con identificación de shocks (ordenamiento de Cholesky consistente con política monetaria; restricciones de signo; instrumentos externos como precios de commodities o sorpresas de anuncios de TPM). Desagregar por sector formal/informal y por exposición a comercio exterior.

8. Conclusión

El contraste entre las afirmaciones públicas y los datos oficiales muestra que tres enunciados son correctos y uno es impreciso. (i) El 5,2% corresponde a la dinámica de actividad de corto plazo (IMAEP acumulado en el semestre), no al PIB trimestral; aun así, indica expansión. (ii) La ocupación aumentó en torno a 124,500 personas interanual (2ºT-2025 vs 2ºT-2024). (iii) La tasa de desempleo bajó de manera significativa. (iv) El incremento de “ $\approx 40,000$ ” no corresponde solo a asalariados formales, sino a *ocupados formales no agropecuarios*, por lo que la formulación original es engañosa por simplificación. En conjunto, la evidencia es consistente con que “la macro se refleja en la micro”; sin embargo, el ejercicio es descriptivo y no identifica causalidad estructural. Para futuras comunicaciones oficiales se recomienda precisar métricas (distinguir IMAEP vs. PIB; “formales no agropecuarios” vs. “asalariados formales”) y reportar intervalos de confianza. Para investigación posterior, proponemos evaluar la transmisión macro–micro con modelos VAR/VECM o *Local Projections*, incorporando microdatos de la EPHC y desagregación sectorial.

9. Transparencia y reproducibilidad

Afirmación: “ $\approx 40\,000$ asalariados formales”. *Verificación:* el INE no publica en el boletín una cifra específica de “asalariados formales”; lo que sí reporta para el 2T 2025 es el cambio de “ocupados formales no agropecuarios” (+39 939), donde “formal” se define como asalariados que cotizan a jubilación/pensión y trabajadores independientes inscriptos en el RUC.

Conclusión fundamentada: En consecuencia, la frase solo es correcta si se entiende como “ $\approx 40\,000$ ocupados formales no agropecuarios”; de lo contrario, para afirmar “asalariados formales” habría que tabular microdatos y estimar la intersección “asalariado \wedge formal”.

Afirmación: “124,5 mil *nuevos ocupados*”.

Verificación: La EPHC del INE compara 2T 2025 vs. 2T 2024 y estima un *aumento neto interanual* del *stock de ocupados* de $2.974.314 - 2.849.766 = 124.548$ personas ($\approx 124,5$ mil). Este cambio coexiste con un alza de $\sim 2,3$ p.p. en la *tasa de ocupación*, reportada como *estadísticamente significativa* por el INE. Dado que la EPHC es una *encuesta muestral* con factores de expansión, las cifras están sujetas a error de muestreo y reflejan *flujos simultáneos* entre ocupación, desocupación e inactividad; por ello, “nuevos ocupados” no equivale a *creación bruta de puestos* ni, menos aún, a *empleos formales* uno a uno.

Conclusión fundamentada: Es correcto resumir que la EPHC estima $\sim 124,5$ mil *ocupados* más en 2T 2025 respecto de 2T 2024 (con evidencia de significancia). Sin embargo, esta variación *no* implica que se hayan creado 124,5 mil *empleos formales* ni puede interpretarse como creación de puestos 1:1; para cuantificar cuántos son *asalariados y formales* se requiere tabular los *microdatos* y estimar la intersección “asalariado \wedge formal”.

Afirmación: “La economía creció 5,2 % en el primer semestre”.

Verificación: El *Indicador Mensual de Actividad Económica del Paraguay* (IMAEP) del BCP reporta para junio de 2025 un *acumulado enero-junio* de **+5,2 %**. El IMAEP es un *proxy mensual de actividad*, útil para seguimiento coyuntural, pero **no equivale** al PIB trimestral. En Cuentas Nacionales, a la fecha de corte, sólo está publicado el **PIB del 1T-2025** (interanual: **+5,9 %**); el 2T-2025 aún no está disponible, por lo que **no existe una cifra oficial de PIB para el semestre completo**. Formalmente, el crecimiento semestral de PIB se obtendría como

$$\Delta_{H1} = \left(\frac{PIB_{Q1,2025} + PIB_{Q2,2025}}{PIB_{Q1,2024} + PIB_{Q2,2024}} - 1 \right) \times 100 \%$$

Fuentes: (Banco Central del Paraguay (BCP), [2025a](#), [2025b](#)).

Conclusión (verdadero con matiz): La afirmación es **verdadera** si se explicita que se refiere a la **actividad (IMAEP) acumulada** en el primer semestre de 2025 (**+5,2 %**); **no** debe presentarse como crecimiento del **PIB semestral**, pues ese dato aún no está publicado. (Banco Central del Paraguay (BCP), [2025a](#), [2025b](#))

Afirmación: “La desocupación cayó nuevamente”.

Verificación: Según la *Encuesta Permanente de Hogares Continua* (EPHC) del INE para el 2T 2025, la *tasa de desocupación* (personas sin empleo, disponibles y buscando activamente) **disminuyó interanualmente** respecto del 2T 2024. Este resultado es coherente con el aumento simultáneo del *stock de ocupados* ($\approx +124,5$ mil) y con el alza de ≈ 2.3 p.p. en la *tasa de ocupación* reportada como *estadísticamente significativa*. En términos contables, con participación relativamente estable, un incremento de la ocupación E y caída de los desocupados U reduce $u = U/PEA$. Fuentes: (Instituto Nacional de Estadística (INE), [2025a](#), [2025b](#)).

Conclusión (verdadero): La frase es **verdadera** si se entiende en comparación **inter-anual** (2T 2025 vs. 2T 2024) para la *desocupación total nacional* medida por la EPHC. Para máxima precisión al citarla, conviene explicitar el horizonte temporal (p. ej., “cayó interanualmente en 2T 2025”). (Instituto Nacional de Estadística (INE), [2025a](#))

Referencias

- Ball, L., Leigh, D. & Loungani, P. (2017). Okun's Law: Fit at Fifty? *Journal of Money, Credit and Banking*, 49(7), 1413-1441. <https://doi.org/10.1111/jmcb.12420>
- Banco Central del Paraguay. (2018). *Indicador Mensual de Actividad Económica del Paraguay (IMAEP): Nota metodológica (Base 2014)* (inf. téc.). Banco Central del Paraguay. Asunción. https://www.bcp.gov.py/documents/20117/0/Nota_Metod_IMAEP_14_06_18.pdf
- Banco Central del Paraguay. (2019). *Cuentas Nacionales Trimestrales del Paraguay: Nota metodológica (Base 2014)* (inf. téc.). Banco Central del Paraguay. Asunción. https://www.bcp.gov.py/documents/20117/0/Nota_Metodol_CNT_%2BPY_01-08-19.pdf
- Banco Central del Paraguay (BCP). (2018). *IMAEP — Nota metodológica (Base 2014)* (Nota metodológica). Banco Central del Paraguay. Consultado el 24 de agosto de 2025, desde https://www.bcp.gov.py/documents/20117/0/Nota_Metod_IMAEP_14_06_18.pdf/0aa99738-45b8-49cd-ecd8-91a9c0e4fd1e?t=1741977277921
- Banco Central del Paraguay (BCP). (2025a). *Cuentas Nacionales Trimestrales — Informe I Trimestre 2025*. Consultado el 24 de agosto de 2025, desde https://www.bcp.gov.py/documents/20117/1358743/Informe_CNT_I-2025_.pdf/750ae7c5-7cd3-2476-76ac-14484c2cc519?t=1751043185627
- Banco Central del Paraguay (BCP). (2025b). *Indicador Mensual de Actividad Económica del Paraguay (IMAEP) — Informe Junio 2025*. Consultado el 24 de agosto de 2025, desde https://www.bcp.gov.py/documents/20117/1678194/Informe%2BIMAEP-Junio_2025.pdf/8edcace5-27fb-b0b9-ba8a-db615c820f46?t=1754918694378
- CEPAL & OIT. (2024). *Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe, n. 29: Desafíos y oportunidades* (inf. téc.). Comisión Económica para América Latina y el Caribe y Organización Internacional del Trabajo. Santiago. <https://www.ilo.org/es/publications/coyuntura-laboral-en-america-latina-y-el-caribe-no-29-desafios-y>
- Instituto Nacional de Estadística (INE). (2025a). *Boletín trimestral — EPHC 2° Trimestre 2025*. Consultado el 24 de agosto de 2025, desde https://www.ine.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/documento/292/Boletin%20trimestral_EPHC_2%C2%B0%20Trimestre%202025.pdf
- Instituto Nacional de Estadística (INE). (2025b). *EPHC 2° Trimestre 2025 — Presentación*. Consultado el 24 de agosto de 2025, desde https://www.ine.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/documento/292/Presentaci%C3%B3n_EPHC_2%C2%B0%20Trim%202025.pdf
- Instituto Nacional de Estadística (Paraguay). (2024). *Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC): Aspectos metodológicos* (inf. téc.). INE. Asunción. <https://www.ine.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/documento/292/Aspectos%20metodologicos%20EPHC.pdf>

ine.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/documento/248/ANEXO%20I_Aspecto%20Metodol%C3%B3gico_EPHC_1er%20Trim%202024.pdf

- International Labour Organization. (2018). Resolution concerning statistics on work relationships. *Geneva*. <https://www.ilo.org/media/415086/download>
- Knotek II, E. S. (2007). How Useful Is Okun's Law? *Economic Review*, 92(QIV), 73-103. <https://www.kansascityfed.org/documents/955/2007-How%20Useful%20is%20Okun%27s%20Law%3F.pdf>
- Loayza, N. V. & Rigolini, J. (2011). Informal Employment: Safety Net or Growth Engine? *World Development*, 39(9), 1503-1515. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2011.02.003>
- Okun, A. M. (1962). Potential GNP: Its Measurement and Significance [Reprinted as Cowles Foundation Paper No. 190], En *Proceedings of the Business and Economic Statistics Section of the American Statistical Association*, Washington, DC, American Statistical Association. Reprinted as Cowles Foundation Paper No. 190. <https://cowles.yale.edu/node/142137>
- Perry, G. E., Maloney, W. F., Arias, O. S., Fajnzylber, P., Mason, A. D. & Saavedra-Chanduvi, J. (2007). *Informality: Exit and Exclusion*. Washington, DC, World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/9f3adf12-2264-5ce5-a8c0-886bc9d41632>
- Pineda, R. (2024). *Empleo informal en América Latina: grupos más propensos* (inf. téc. N.º 219). CEPAL. Santiago. <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/87470164-6ff9-4cff-a836-b9ae88ccc7e3/content>
- Ulyssea, G. (2018). Firms, Informality, and Development: Theory and Evidence from Brazil. *American Economic Review*, 108(8), 2015-2047. <https://doi.org/10.1257/aer.20141745>

Apéndices

A. Cuadros adicionales

Tabla 2: Definiciones operativas y fuentes

Concepto	Definición	Fuente/Serie sugerida
IMAEP (acumulado)	Variación % ene-jun (a/a)	BCP, series IMAEP e informes mensuales
Ocupación total	Población ocupada (2ºT, a/a)	INE, EPHC tabulados/microdatos
Ocupados formales no agropec.	Asalariados que aportan + independientes con RUC (excluye agro)	INE, EPHC (cuadros de formalidad)
Desocupación	Tasa de desempleo (2ºT, a/a)	INE, EPHC